

Жаровська І. М.

Д.ю.н., професор кафедри теорії права та конституціоналізму
Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів
ORCID 0000-0003-3821-8120

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗДІЙСНЕННІ СУДОВОЇ ВЛАДИ В ДЕМОКРАТИЧНІ ДЕРЖАВІ: КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ

JEL Classification: K 150
SECTION «LAW»: Право

Анотація. Стаття присвячена аналізу значення, ролі та модифікації інституту участі громадськості у здійсненні судової влади в демократичній державі в контексті конституційно-правового спрямування. Вказане зумовлено тим, що будь-яка гілка влади повинна репрезентувати відкритість через реалізацію конституційних принципів справедливості та верховенства права.

Авторкою визначено, що основною конституційною парадигмою є забезпечення права людини на участь в управлінні державними справами, судова система не повинна становити винятку. Стабільність нашої держави неможлива без утвердження міжнародних правових ідеалів суспільно-політичного існування держави, серед яких відкритість, доступність влади та демократичність функціонування політико-правових інститутів, котрі формуються не тільки на рівні конституційних декларацій, але й у практиологічному аспекті.

Акцентовано, що активне залучення громадян до моніторингу дій влади, у тому числі судової, допомагає виявляти та викривати факти корупції, створюючи умови для чесного та прозорого управління.

Визначено, що роль та значення інституту участі громадськості у здійсненні судової влади обумовлена: концептуальною та методологічною значущістю цього інституту в умовах правової та політико-соціальних реформ і пошуку оптимальної моделі організації державних органів; недостатністю наукового аналізу цього інституту в загальнотеоретичній юриспруденції, необхідністю обґрунтованості наукових позицій щодо проблем взаємодії державної влади, громадянського суспільства.

Розглянуто особливості сучасної репрезентації інституту громадськості у здійсненні судової влади, серед яких визначені такі: інститут відображає глобальну трансформацію суспільства та державних інституцій у напрямку реалізації демократичної влади; залежить від національної конституційно-правової ідеології, оскільки кожна держава визначає форми та чинники реалізації участі народу самостійно; відбувається через оптимальне поєднання конституційного обмеження втручанням у правосуддя та відкритістю судової влади; вимагає зміни стереотипний підхід ролі інституту участі громадськості у судовій системі у бік розширення його значення та широти застосування.

Ключові слова: правосуддя, судова влада, участь громадськості, демократична держава, конституційне право, доступ до суду, суспільство, права людини, глобалізація, правова ідеологія.

Annotation. The article is devoted to the analysis of the meaning, role and modification of the institution of public participation in the exercise of judicial power in a democratic state in

the context of the constitutional and legal direction. This is due to the fact that any branch of power must represent openness through the implementation of the constitutional principles of justice and the rule of law.

The author determined that the main constitutional paradigm is to ensure the right of a person to participate in the management of state affairs, the judicial system should not be an exception. The stability of our state is impossible without the establishment of international legal ideals of the socio-political existence of the state, including openness, accessibility of power and democratic functioning of political and legal institutions, which are formed not only at the level of constitutional declarations, but also in the praxeological aspect.

It is emphasized that the active involvement of citizens in monitoring the actions of the authorities, including the judiciary, helps to identify and expose the facts of corruption, creating conditions for honest and transparent governance.

It is determined that the role and significance of the institution of public participation in the exercise of judicial power is due to: the conceptual and methodological significance of this institution in the context of legal and political and social reforms and the search for an optimal model of organization of state bodies; the insufficiency of scientific analysis of this institution in general theoretical jurisprudence, the need for the validity of scientific positions on the problems of interaction between state power and civil society.

The features of the modern representation of the institution of public participation in the exercise of judicial power are considered, among which the following are identified: the institution reflects the global transformation of society and state institutions towards the implementation of democratic power; depends on the national constitutional and legal ideology, since each state determines the forms and factors of the implementation of people's participation independently; occurs through the optimal combination of constitutional restrictions on interference in justice and the openness of the judiciary; requires a change in the stereotypical approach to the role of the institution of public participation in the judicial system towards expanding its meaning and breadth of application.

Keywords: justice, judiciary, public participation, democratic state, constitutional law, access to court, society, human rights, globalization, legal ideology.

Вступ

Постановка проблеми. Демократія характеризується участю громадськості у державно-правовому житті, не є винятком і сфера правосуддя, оскільки будь-яка гілка влади повинна репрезентувати відкритість через реалізацію конституційних принципів справедливості та верховенства права.

Така вказана державно-правова парадигма виступає радше як правовою ідеологією, має наметі вказати вектор розвитку судової системи, оскільки на сучасному етапі механізм участі громадськості має низку праксіологічних проблем.

Модерністське суспільство характеризується поглибленням трансформаційних процесів. В умовах світових трансформацій державна влада не лише виступає об'єктом впливу, а й сама може активно впливати на зміни в суспільстві, сприяє гармонізації держави і права, вдосконаленню міжнародного права, підвищенню ефективності владного регулювання та рівня суспільної або індивідуальної правосвідомості тощо. Вивчення і пізнання владних і правових глобалізаційних процесів у сфері правосуддя, враховуючи властиві їм суперечливі тенденції, – це спільне завдання для всіх сучасних країн і всього світового співтовариства.

Об'єктивний аналіз дає змогу правильно оцінити ступінь загального і специфічного в політичному, економічному, правовому, науково-технічному, соціально-культурному та іншому розвитку держав й адекватну міру правових розбіжностей і ступінь правової інтеграції.

Аспекти реалізації інституту участі громадськості у здійсненні публічної влади обумовлені наступними чинниками. По-перше, концептуальною та методологічною значущістю цього інституту в умовах правової та політико-соціальних реформ і пошуку оптимальної моделі організації судової системи. По-друге, недостатністю наукового аналізу цього інституту в конституційному правознавстві та й загалом загальнотеоретичній юриспруденції. По-третє, нагальною необхідністю обґрунтованості наукових позицій щодо проблем взаємодії державної влади, громадянського суспільства в окремих сферах життя, зокрема в судовій системі сучасної України.

Стан дослідження. Питання демократії, її принципів, реалізації механізмів та гарантій у всіх сферах життєдіяльності були аспектом уваги багатьох представників наукових шкіл конституціоналізму та інших галузевих наук. Серед них провідне місце займають дослідження таких науковців: Ю.Бисага, Д. Белов, В. Ковальчук, Н.Бортник, Н. Ортинська, О.Парута, Т.Міхайліна та інші. Також присвячували увагу потребі розвитку доступних механізмів, судових сервісів та судових послуг, що враховують потреби різних категорій осіб іноземні дослідники, серед яких Wang Z., Xu X., Han Q., Vargas-Hernandez J. G., Rodríguez-Maillard C., Vargas-González O.C.

Проте проблема розуміння інституту громадської участі, його конституційно-правове осмислення не є комплексно вирішеною, потребує додаткового аналізу в контексті захисту прав і свобод осіб через правові та соціальні передумови формування демократичних судових інституцій.

Метою статті є аналіз значення, ролі та модифікації інституту участі громадськості у здійсненні судової влади в демократичній державі в контексті конституційно-правового спрямування.

Результати

Закріплена конституцією форма правління багато в чому визначає характер взаємовідносин між органами державної влади. Особливо в сучасних умовах потребує методологічного та практично-реалізаційного оновлення розуміння сутності та правової природи демократії. Незворотність демократичних перетворень в Україні, необхідність максимального наближення діяльності основних політичних інститутів держави до європейських стандартів потребують подальшого серйозного теоретичного дослідження й осмислення.

Недивлячись на значні реформи, котрі відбуваються у сфері правотворення та державотворення, залишаються ряд історичних факторів, котрі мають домінуючий вплив на громадську участь. «Переходячи, наприкінці ХХ ст., до демократичних ідеалів, суспільство втратило правовий і політичний орієнтир, відбувався важкий перехід від дезорієнтації соціуму в усіх сферах до певного стабільного аксіологічного розуміння майбутнього державного устрою та правової системи, правових принципів та політичних цінностей. Втім, суспільство за цей період так і не отримало довіри до державних інститутів та не пододало правового нігілізму. Загострилася ситуація у сфері державотворення та правової культури суспільства у зв'язку з активними політичними подіями в сучасній Україні» [1]. Ці проблеми особливо активізувалися у час війни, оскільки нині виникає значний десонанс між відкритістю судової влади та національною безпекою державних інституцій.

Основною конституційною парадигмою є забезпечення права людини на участь в управлінні державними справами. Як вказують іноземні дослідники «сфери влади повинні співпрацювати, щоб знайти рішення, залучаючи всі сторони через ефективне залучення громадськості» [2].

Слід пам'ятати також про демократичні конституційні цінності впровадження такого принципу як прозорість судової влади, що є фундаментальним аспектом громадської участі, тому що інформаційна доступність дає можливість зрозуміти громадськості чому представники суддівського корпусу приймають саме таке рішення, такий принцип не тільки запобігає зловживанням і корупції, а й зміцнює довіру громадян до державних судових інституцій. Корупцію слід розуміти як складне та багатогранне явище, яке передбачає зловживання владою, посадою чи повноваженнями для особистої вигоди чи інших нелегітимних цілей [3].

Активне залучення громадян до моніторингу дій влади, у тому числі судової, допомагає виявляти та викривати факти корупції, створюючи умови для чесного та прозорого управління. Таким чином, громадська участь не тільки допомагає боротися з корупцією, але й забезпечує більш ефективне та етичне управління. Загалом така циклічна система спричиняє ефективне та справедливе управління та удосконалення судової системи відповідно до вимог правової реальності.

Стабільність нашої держави неможлива без утвердження міжнародних правових ідеалів суспільно-політичного існування держави не тільки на рівні конституційних декларацій, але й у практиологічному аспекті. Суперечливість процесів державного, політичного, правового і соціально-економічного розвитку держави все ж не можуть змінити вектор, який вибрав український народ, на утвердження правової, демократичної, соціальної та цивілізованої держави.

«На сьогодні, гостро стоїть проблема комплексного вирішення негативних аспектів конституційного регулювання, що дозволили б ефективно здійснювати вплив на суспільні відносини, а не частково долати певні законодавчі прогалини, створюючи при цьому нові колізії» [4, с.27].

На жаль, багато старих цінностей ще вагомо впливають на деякі прошарки суспільства, а певний вакуум в імплементації міжнародних цінностей призводить до ескалації вказаної проблеми. Український народ ментально наділений вагомим культурним спадком та правовими традиціями, що мають демократичну і правову першооснову, проте і цього недостатньо для подолання ідеологічного спадку. Для цього, на нашу думку, окрім зміни поколінь потрібна ще цілеспрямована конституційно-правова політика держави на рівні стратегії розвитку права і держави, яка була б акумулюючим та основоположним плацдармом для розвитку всього соціально-правового і політичного простору. Така стратегія має ґрунтуватися на визначенні вагомості ролі та прерогативного значення народної волі у розвитку держави, домінування прав і свобод людини над усіма іншими явищами.

Отже, проблема інституту участі громадськості у здійсненні судової влади обумовлена: концептуальною та методологічною значущістю цього інституту в умовах правової та політико-соціальних реформ і пошуку оптимальної моделі організації державних органів; недостатністю наукового аналізу цього інституту в загальнотеоретичній юриспруденції, необхідністю обґрунтованості наукових позицій щодо проблем взаємодії державної влади, громадянського суспільства.

Розглянемо особливості сучасної репрезентації інституту громадськості у здійсненні судової влади.

По-перше, такий інститут відображає глобальну трансформацію суспільства та державних інституцій у напрямку реалізації демократичної влади. Національна правова система та система законодавства відображає рівень та динаміку розвитку суспільства, що встановлені здатністю і потенціалом до змін. Унікальність процесу глобальних трансформацій вказує на потенціалі абсорбції зовнішніх стандартизованих характеристик та національних ментальних чинників, які дозволяють їм, не втрачаючи своєї цінності й самобутності, поряд з цим залучатися до глобалізаційних процесів.

Потребу переходу до судової системи нового рівня, не тільки як державно-владної діяльності, а відкритої для моніторингу та інших форм участі інститутів громадянського суспільства. Цілі сталого розвитку визначають ціль 16, котра стосується справедливих інституцій, відповідно Ціль 16.10 вказує на необхідності забезпечити громадський доступ до інформації.

По-друге, інститут участі у судовій владі залежить від національної конституційно-правової ідеології, оскільки кожна держава визначає структуру, правила відбору суддів, проходження ними служби, процесуальні норми ведення судового засідання, функціонування органу суддівського самоврядування тощо. Тому й участь громадськості характеризується різними формами, системами, методами в окремих юрисдикціях національного спрямування.

Наприклад, стаття 124 Конституції України визначає одну з форм участі народу у здійсненні правосуддя, а саме через суд присяжних. Проте ми не можемо вказати, що нормотворці мали на увазі тут загалом єдину форму участі громадськості у судовій владі, оскільки нормотворець на

конституційному рівні вказував виключно на здійсненні правосуддя, не беручи до увагу інші форми громадської участі.

З цього приводу представники європейської наукової спільноти зауважують, що «інституції участі залежать від рівня громадських ресурсів і повноважень, наданих громадянам» [5].

По- третє, інститут участі в сфері судової влади має відображати особливу політику толерантності, оскільки достатньо вагомо відобразити особливо тонку грань між втручанням у правосуддя та відкритістю судової влади. Право на доступ до справедливого суду є однією з основних можливостей особи, яка перманентно вагома у правовій державі, бо будь яке порушене право захищається в демократичній державі саме завдяки інституту правосуддя.

По-чверте, сучасна глобалізація – це глобалізація ризиків, соціально-політичних конфліктів, екологічної кризи, тероризму та організованої злочинності; вона загострює колишні проблеми, роблячи їх загальними і всеохопними. В політично-військових обставинах, які проживає Україна ці глобальні кризи особливо впливають на суспільство, тому окремі інститути демократії (вибори, референдуми) можуть мати легітимне обмеження для застосування, проте це не стосується участі громадськості в судовому процесі. Позитивним визначаємо те, що судова система України не тільки встояла в умовах воєнних дій та повномасштабної агресії, але й віднайшла в собі потенціал розвитку та реформування. Одним з напрямків такої трансформації повинен стати громадський контроль та інші форми громадської участі у судовій владі.

Гуманізація теоретичної юриспруденції та конституційного права веде до поступової зміни усталеного в юридичній науці співвідношення між державою та особою, приписуючи домінуючу роль людині як суб'єкту, який тією чи іншою мірою визначає правовий розвиток всього суспільства.

По-п'яте, потребує зміни стереотипний підхід ролі інституту участі громадськості у судовій системі у бік розширення його значення та широти застосування.

Досліджуваний інститут прийнято вважати додатковим явищем, що задовільняє демократичні прагнення громадськості, а не справді дієвим механізмом, котрий формує судові системи нового типу. Chilvers J. та M. Kearnes визначають, що нині досліджуване явище сприймається «залишковими реалістичними» припущеннями, але такий підхід, на їх думку є не цілком належним, тому вони пропонують альтернативний спосіб тлумачення, коли вказаний інститут слід розглядати як спільне, реляційне, різноманітне та емерджентне [6], ключове для системи правосуддя.

Висновок

На нашу думку, доречно виокремити наступні особливості сучасної репрезентації інституту громадськості у здійсненні судової влади: інститут відображає глобальну трансформацію суспільства та державних інституцій у напрямку реалізації демократичної влади; залежить від національної конституційно-правової ідеології, оскільки кожна держава визначає форми та чинники реалізації участі народу самостійно; відбувається через оптимальне поєднання конституційного обмеження втручанням у правосуддя та відкритістю судової влади; вимагає зміни стереотипний підхід ролі інституту участі громадськості у судовій системі у бік розширення його значення та широти застосування.

Література

1. Жаровська І.М., Зарічний О.А. *Форми громадської участі у публічно-владній діяльності*. Київ: «Видавництво Людмила», 2020. 136 с С. 5
2. Matloga S. T., Mahole E., Nekhavhambe M. M. Challenges of public participation in improving basic service delivery in Vhembe District Municipality, Limpopo, South Africa. *Journal of Local Government Research and Innovation?* 2024, Vol. 5, No. 1 https://hdl.handle.net/10520/ejc-jolgri_v5_n1_a160

3. Su H., Lu, Y., Lyulyov O., Pimonenko T. Good Governance within Public Participation and National Audit for Reducing Corruption. *Sustainability* 2023, 15, 7030. <https://doi.org/10.3390/su15097030>
4. [Пилипчук Н. П.](#) Проблеми забезпечення конституційного права людини й громадянина на відпочинок в Україні *Вісник Пенітенціарної асоціації України*. 2019. № 4. С. 27.
5. Vargas-Hernandez J. G., Rodríguez-Maillard C., Vargas-González O.C. Structural Factors Implications and Contingency Framework for Public Participation and Consultation to Improve Governance. *Source Title: Governance as a Catalyst for Public Sector Sustainability*. 2023, 18 p. DOI: 10.4018/978-1-6684-6966-8.ch012
6. Chilvers J., Kearnes M. Remaking Participation in Science and Democracy. *Science, Technology, & Human Values*, 2020. №45(3), P. 347-380. <https://doi.org/10.1177/0162243919850885>